

АНАЛИЗ ЗАДАЧ ПОСТРОЕНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ

*Сабзалиев А.**Нахчыванский Государственный Университет
ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0007-1755-4500>**Аскеров А.**Нахчыванский Государственный Университет
ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0004-1767-2863>*

ANALYSIS OF THE TASKS OF BUILDING WIRELESS SENSORY NETWORKS

*Sabzaliyev A.**Nakhchivan State University
Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0007-1755-4500>**Askerov A.**Nakhchivan State University
Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0004-1767-2863>***АННОТАЦИЯ**

В статье дан анализ тенденций развития перспективных сетей связи и показано, что одной из основных особенностей сетей 5G является использование преимуществ гетерогенной структуры, заключающихся в возможности «разгрузки» трафика в сети с использованием различного доступа. технологии.

Результаты анализа показывают, что беспроводные сенсорные сети могут стать элементом, обеспечивающим разгрузку трафика в перспективной гетерогенной сети связи.

Полученные результаты показывают актуальность задач построения беспроводных сенсорных сетей и задач обслуживания трафика в таких сетях.

ABSTRACT

The article provides an analysis of trends in the future development of communication networks and shows that one of the main 5G systems is to take advantage of the heterogeneous structure, which consists in the possibility of “unloading” traffic in the network using variable access. technologies.

The results of the analysis show that wireless sensor networks can act as an element that provides traffic unloading in a promising heterogeneous communication network.

The results obtained show the relevance of the tasks of constructing wireless sensor networks and the tasks of servicing traffic in such networks.

Ключевые слова: трафик, поколения, технология, сеть, данные, частота.

Keywords: traffic, generation, technology, network, data, frequency.

Сети связи «пятого поколения», т.н. 5G, вкуче с анализом больших данных (Big Data) и интернетом вещей (IoT) призваны стать одной из основ цифровой экономики, главной движущей силой которой должен стать искусственный интеллект (ИИ). За 40 с небольшим лет сменилось четыре поколения сетей мобильной связи. Если сотовые сети первого поколения 1G давно исчезли, то сети 2G, 3G и 4G до сих пор продолжают эксплуатироваться. Более того, некоторое количество унаследованной инфраструктуры сетей 3G и 4G органично войдет в состав мобильных сетей пятого поколения 5G.

Главный принцип работы сетей пятого поколения не отличается от предшественников: данные на

локальную антенну какого-либо устройства передаются от «сот», или сотовой вышки. Соединяясь друг с другом по радиоволнам определенного частотного диапазона, они образуют глобальную сотовую сеть [2, стр.16].

В сетях пятого поколения многие функции реализованы не на уровне физической инфраструктуры, а программным способом.

Ключевым аспектом технологии является продуктивный подход. Частотные диапазоны, конструктивные особенности станций и программные компоненты будут адаптироваться к потребностям различных категорий потребителей – от пользователей устройств до промышленных предприятий и городской инфраструктуры.

Ключевые требования к технологии нового поколения

Параметры	4G	5G
Пиковая скорость загрузки	1 Гбит/с	20 Гбит/с
Скорость загрузки для пользователей	10 Мбит/с	100 Мбит/с
Задержка	10 мс	4 мс (1 мс для URLLC)
Максимальная скорость перемещения без потери сигнала	350 км/ч	500 км/ч
Плотность подключения	100 тыс. устройств/кв.км	1 млн. устройств/кв.км
Трафик на единицу площади	0,1 Мбит/с/кв.м	10 Мбит/с/кв.м

В 5G используется технология разделения, схожая с 4G, однако подканалы стали расположены ближе друг к другу, что значительно повысило эффективность сети. Главную роль в процессе играет технология Massive MIMO. Принцип ее работы основан на том, что сота передает несколько сигналов одновременно. Из-за того, что каждая такая волна сигнала проходит разный путь за разное время, то один сигнал, поступая к приемнику (например, смартфону), накладывается на другой. В итоге оба сильно искажают друг друга – это так называемая межсимвольная интерференция. Проблема легко решается и в 4G, однако Massive MIMO – технология, которая позволяет создавать множество параллельных сигналов благодаря множеству антенн в соте. В то же время в современных смартфонах, планшетах и ноутбуках стоит не одна приемная антенна, как было раньше, а две, что позволяет технике анализировать каждый сигнал и правильно

восстанавливать исходные сигналы. Итог – невероятный прирост в скорости приема различных сигналов.

5G чаще называют не сетью, а системой, или «платформой», под которой имеется в виду платформа программная, а не аппаратная. Если сети 1/2/3/4G строились на базе аппаратных решений (оборудования), то платформа 5G строится на базе программных решений, в частности, программно-конфигурируемых сетей SDN (Software Defined Network), а также виртуализации сетевых функций NFV.

Одним из ключевых прорывов сетей пятого поколения является виртуализация. SDN (Программно-конфигурируемая сеть) и NFV (Виртуализация сетевых функций) позволяют реализовать целые классы функций не на физическом оборудовании, а на программном уровне.

Рисунок 1. Переход к виртуальной платформе SDN/NFV в 5G

5G представляет собой гетерогенную сеть. Гетерогенная, или неоднородная, беспроводная сеть может быть определена как таковая, что состоит из двух или больше сегментов разных технологий радиодоступа с целью обеспечения наилучшего покрытия и повышения качества предоставления услуг. Гетерогенная сеть строится из подсетей, работающих в разных стандартах, по разным технологиям.

В целом гетерогенную сеть можно разделить на следующие типы сетей в зависимости от их масштаба:

➤ персональные беспроводные сети WPAN - это беспроводные сети, которые покрывают маленькую географическую территорию (например, Bluetooth, ZigBee);

➤ локальные беспроводные сети WLAN - сети, которые покрывают территорию в 50-300м и используются, как правило, в зданиях офисов,

школ, кампусов (например, стандарты серии IEEE 802.11 Wi-Fi);

➤ глобальные беспроводные сети WWAN - это сети больших масштабов, что, как правило, строятся на сотовых технологиях 3GPP / 3GPP2, а также GSM, EDGE.

Характерной особенностью перспективных сетей связи является использование доступных возможностей повышения их эффективности. Достигается это за счет использования достоинств гетерогенной структуры, заключающихся в возможности рационального или оптимального сочетания различных технологий. В частности, это относится к задачам обеспечения доступа к сети, а также задачам выгрузки трафика. Последние, фактически, являются задачами выбора методов обслуживания трафика.

Целью данных методов, в рамках сети в целом, является выбор оптимального (или близкого к оптимальному) способа обслуживания трафика из тех которые в данный момент доступны.

Построение и реализация таких методов должна учитывать особенности системы обслуживания, свойств производимого трафика и требований к качеству предоставления услуг.

Рисунок 2. Структуры построения WSN, звезда (а), дерево (б), меш (в)

Структура «звезда» является наиболее простым решением построения WSN, как правило такая структура используется для организации сбора данных, которые доставляются на шлюз G. В общем случае шлюзов может быть несколько, т.е. сеть может содержать несколько «звезд». Основной задачей построения такой структуры является выбор положения шлюза, т.к. узлы сети, положение узлов сети, как правило, уже определено положением контролируемых объектов.

Структура «дерево» используется в случае наличия в сети одного шлюза, когда расстояния между узлами и шлюзом превышают возможную для используемой технологии дальность связи. В этом случае часть узлов сети выполняют роли транзитных узлов.

«Меш» (связанная) структура похожа на древовидную структуру за тем отличием, что в ней направления передачи трафика могут быть любыми. В данной структуре не выделяется специального узла, выполняющего роль шлюза. Основной задачей построения такой сети также, как и в предыдущем случае является задача маршрутизации трафика [1, стр.112].

WSN (*Wireless Sensor Network*-Беспроводная сенсорная сеть) можно рассматривать как одну из технологий перспективной гетерогенной сети. Такие сети, потенциально способны обеспечить подключение и взаимодействие M2M (англ. Machine-to-Machine – «межмашинное взаимодействие») устройств, а также иных устройств ИВ. В рамках перспективной гетерогенной сети применение WSN может рассматриваться как один из способов выгрузки трафика. Этот процесс может быть управляемым как, со стороны сети подвижной связи, так и со стороны WSN. В этих случаях должны быть реализованы соответствующие механизмы управления [4, стр.51].

В общем случае можно выделить следующие структуры построения WSN: звезда, дерево и связанная сеть. Также могут иметь место комбинации этих структур или использование иерархического принципа построения сети с неравнозначными узлами.

На рисунке 2. приведены основные структуры, используемые при организации WSN.

Древовидная и меш структуры характерны для самоорганизующихся сетей, т.е. сетей, поддерживающих протоколы, обеспечивающие автоматический выбор логической структуры, т.е. определение функций узлов и маршрутов доставки трафика.

Очевидно, что в случае относительных перемещений узлов структура сети становится нестабильной. В таком случае требуется производить реконфигурацию сети (реорганизацию) при каждом изменении положений узлов. При этом незначительные изменения могут не требовать перестройки маршрутов и логики работы узлов. Поэтому, одной из задач построения такой сети является использование методов, позволяющих найти наиболее устойчивую конфигурацию сети, которая может оставаться неизменной в течение наибольшего времени. Вероятно, что выбор стабильной конфигурации может существенно повлиять на загрузку сети поиском новых маршрутов и на качество обслуживания полезного трафика.

Рассмотренные выше задачи характерны для большинства случаев построения конкретных WSN.

Разумеется, что одной из задач построения WSN является и выбор самой технологии организации радиоканала.

Для решения данной задачи необходим комплексный подход, учитывающий многие факторы, такие как количество узлов сети, ее назначение, характер распределения по территории, электромагнитная обстановка в данном диапазоне частот и электромагнитная совместимость для конкретных условий, требования к экономическим показателям.

Учитывая гетерогенную структуру перспективных сетей связи можно ожидать, что WSN будут использовать различные технологии на канальном уровне, поэтому целесообразно решать поставленные задачи в общем виде с тем, чтобы полученные методы модели и методы могли быть применены при использовании различных технологий построения WSN.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты анализа показали, что элементом, обеспечивающим выгрузку трафика в перспективной гетерогенной сети связи, могут быть беспроводные сенсорные сети. Использование WSN для выгрузки трафика ИВ позволит повысить устойчивость сети в целом к перегрузкам данным видом трафика.

Проведен анализ роли и задач построения беспроводных сенсорных сетей в перспективных сетях связи. Результаты анализа показали, что беспроводные сенсорные сети в перспективных сетях связи могут быть и являются одной из составляющих, позволяющей решать задачи в рамках развития Интернета вещей и тактильного Интернета.

Полученные результаты показывают актуальность задач построения беспроводных сенсорных сетей и задач обслуживания трафика в таких сетях. Рассматривая WSN как один из элементов гетерогенной структуры перспективных сетей связи необходимо иметь методы анализа и управления трафиком, производимым в таких сетях.

Полученные в работе результаты могут применяться при анализе обслуживания, а также при прогнозировании M2M трафика.

Литература

1. Что такое мобильные сети 1G, 2G, 3G. Электронная версия: <https://vseplus.com/article/cto-takoe-mobilnye-seti-1g-2g-3g-756>
2. Олег Павлюк. Что такое 5G, как он вообще работает, и почему люди поджигают вышки? Ответаем на вопросы. <https://hromadske.ua/ru/posts/chtotakoe-5g-kak-on-voobshe-rabotaet-i-pochemu-lyudipodzhigayut-vyshki-otvechaem-na-voprosy>
3. Довгаль Виталий Анатольевич. Интернет Вещей: концепция, приложения и задачи. В электронном виде: <https://cyberleninka.ru/article/n/internet-veschey-kontseptsiya-prilozheniya-i-zadachi>
4. Ф. Боккарди, Р. Хелт-мл., А. Лозано, Т. Марцетта, П. Поповски. Пять прорывных технологий 5G. Часть 2. Интеллектуальные устройства и встроенная поддержка M2M// Беспроводные технологии №4 '16.
5. Кузнецов К.А., Мутханна А.С., Кучерявый А.Е. Тактильный Интернет и его приложения // Информационные технологии и телекоммуникации. 2019. Том 7. № 2.